
РЫНОК ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ: ТЕОРИИ, ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ

RESEARCH AND INNOVATION MARKET: THEORY, FACTS AND CHALLENGES

УДК 347, 346

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

О. Л. Сергеева
(контактное лицо)

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, sergeeva_ol@riep.ru*

А. С. Благовещенская

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, blago.a@riep.ru*

Аннотация

К теме изучения инструментов финансовой поддержки субъектов экономической деятельности обращалось множество исследователей, в работах которых приводились различные подходы к классификации таких инструментов. Наиболее распространенным из них является разделение инструментов на две группы: прямой и косвенной поддержки.

В данной статье рассматриваются два инструмента стимулирования хозяйственной деятельности субъектов экономической деятельности: льготное возвратное финансирование, или кредитование (как инструмент прямой поддержки), и инвестиционный налоговый кредит (инструмент косвенной поддержки) с точки зрения перспективы их применения для стимулирования прикладных научных исследований.

Авторы приводят примеры применения льготного возвратного финансирования в других отраслях экономики, например, сельском хозяйстве и образовании. Значительное внимание уделяется анализу нормативно-правовых актов, регулирующих применение льготного возвратного финансирования (кредитования) и инвестици-

онного налогового кредита на практике. В настоящее время ни один из рассматриваемых инструментов стимулирования деятельности хозяйствующих субъектов не применяется при проведении научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ. Авторами исследуются причины сложившейся ситуации и предлагаются возможные пути ее решения. На основании анализа норм законодательства авторы делают вывод о том, что указанные инструменты могут применяться в целях стимулирования прикладных научных исследований.

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что расширение перечня инструментов поддержки прикладных научных исследований может положительным образом повлиять на решение проблемы трансформации новых знаний в новые технологии и товары (работы, услуги), имеющей высокую значимость и требующей пристального внимания со стороны государства. Кроме того, применение указанных инструментов при проведении прикладных научных исследований в перспективе может улучшить условия для разработки и внедрения инноваций.

Ключевые слова

Льготное возвратное финансирование, инвестиционный налоговый кредит, субъект экономической деятельности, финансовая поддержка, инструмент прямой поддержки, инструмент косвенной поддержки

ON PROSPECTIVE INSTRUMENTS FOR FINANCIAL SUPPORT OF ECONOMIC ENTITIES IN CARRYING OUT APPLIED RESEARCH

O. L. Sergeeva
(corresponding author)

*Russian Research Institute of Economics, Politics and Law
in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russian Federation, sergeeva_ol@riep.ru*

A. S. Blagoveshchenskaya

*Russian Research Institute of Economics, Politics and Law
in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russian Federation, blago.a@riep.ru*

Abstract

Quite a number of researchers have addressed the topic of the instruments of financial support for economic entities. In their works

they use various approaches to the classification of such instruments. The most common is their division into two groups: instruments of direct and indirect support.

In this article, two tools for stimulating the economic activity of economic entities are considered: a direct support instrument – preferential repayable financing (credit) and an indirect support instrument – an investment tax credit, in terms of their application to stimulate applied scientific research.

The authors give examples of the application of preferential repayable financing in other sectors of economy, for example, in agriculture and education. Considerable attention is paid to the analysis of legal acts regulating the use of preferential repayable financing (credit) and an investment tax credit in practice. At present, none of the instruments for stimulating the activities of economic entities is applied in carrying out research and development. The authors investigate the causes of the situation and suggest possible solutions. Based on the analysis of legislative norms, the authors conclude that these tools can be used to stimulate applied scientific research.

The choice of the topic is caused by the fact that the expansion of the range of instruments for supporting applied research can have a positive impact on transforming new knowledge into new technologies and goods, which is of high importance and requires close attention from the government. The application of these tools, both direct and indirect support, in carrying out applied research in the future can improve the conditions for the development and implementation of innovations.

Keywords

Preferential repayable financing, investment tax credit, economic entities, financial support, direct support instrument, indirect support instrument

Классификация инструментов государственной поддержки субъектов экономической деятельности проводилась различными исследователями [1–4]. Самый распространенный вариант классификации выделяет инструменты прямой и косвенной поддержки.

Среди наиболее распространенных инструментов прямой поддержки субъектов экономической деятельности, осуществляющих исследования и разработки, выделяют целевое бюджетное финансирование в виде субсидий и грантов, льготное кредитование, преференции на заключение государственных контрактов, привлечение частного капитала, в том числе на условиях софинансирования проектов.

К косвенным инструментам относится, например, налоговое стимулирование хозяйственной деятельности – довольно распространенное в мире средство поддержки экономики. Наиболее часто используемыми инструментами налогового стимулирования являются

снижение ставок по налогам, предоставление налоговых льгот и освобождений от уплаты некоторых видов налогов компаний, списание расходов с повышающим коэффициентом, инвестиционный налоговый вычет, предоставление налоговых каникул, особые режимы амортизационных отчислений и др. При этом налоговое стимулирование является также средством целевого развития экономики, так как позволяет государству развивать не только определенные сектора экономики, но и отдельные ее отрасли. Например, с целью формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности был принят Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», в соответствии с которым в налоговое законодательство был внесен ряд существенных изменений. В частности, установлены льготы по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, ускоренной амортизации основных средств, используемых для осуществления научно-технической деятельности.

Российским законодательством предусмотрено множество инструментов, направленных на стимулирование хозяйственной деятельности субъектов экономической деятельности. В настоящей статье рассматриваются два инструмента: прямой поддержки – льготное возвратное финансирование (кредитование); косвенной поддержки – инвестиционный налоговый кредит. По мнению авторов, оба эти инструмента являются перспективными для государственной поддержки прикладных исследований и могут обеспечить поддержку прикладных исследований, финансируемых организациями предпринимательского сектора.

Льготное возвратное финансирование

Льготное возвратное финансирование применяется в России, в частности, в области сельского хозяйства и образования и представляет собой возмещение кредитным организациям недополученных доходов или части недополученных доходов по кредитам, выданным по льготным ставкам.

Так, например, с 1 января 2017 г. сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5 % [5]. Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит из федерального бюджета по ключевой ставке Центрального банка РФ в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюд-

жета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528.

Денежные средства предоставляются уполномоченным банком после 1 января 2017 г. по льготной ставке на реализацию одного инвестиционного проекта на срок от 2 до 15 лет включительно на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации [6].

Перечень системно значимых кредитных организаций утвержден Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Указанием от 22 июля 2015 г. № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций».

В качестве меры государственной поддержки агропромышленного комплекса предусмотрен и такой вид льготного возвратного финансирования как субсидия на возмещение части процентной ставки по некоторым видам инвестиционных кредитов, взятым до 1 января 2017 г. Программа реализуется в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, в российских кредитных организациях на срок до 8 лет, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 834.

Следует отметить, что кроме отрасли сельского хозяйства, в России посредством льготного возвратного финансирования осуществляется поддержка отрасли образования. При этом возмещение кредитным организациям части выпадающих доходов¹ по кредитам, которые

¹ Выпадающие доходы – это доходы, которые недополучает кредитная организация в случае введения какой-либо льготы.

выдаются по льготной ставке, предусмотрено только по кредитам граждан, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования.

Правилами предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. № 197, установлены условия, размер и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования граждан [7]. В соответствии с указанными условиями государственная поддержка предоставляется в виде субсидий банкам на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам.

Перечень условий предоставления государственной поддержки банкам:

- заемщик не предоставляет обеспечение для получения образовательного кредита;
- заемщику предоставляется отсрочка на льготный период пользования образовательным кредитом по выплате: а) основного долга по образовательному кредиту; б) части процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом (или за период, оставшийся до окончания обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, если он составляет менее 2 лет) из расчета не менее 60 % суммы платежа по процентной ставке в течение 1-го года пользования образовательным кредитом и не менее 40 % суммы платежа по процентной ставке в течение 2-го года пользования образовательным кредитом;
- заемщик осуществляет начиная с 3-го года пользования образовательным кредитом равные платежи по погашению суммы процентов, которые включают в себя текущие проценты и неуплаченные проценты за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом, по уплате которых была предоставлена отсрочка;
- заемщик после завершения обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, возвращает образовательный кредит в течение 10 лет.

Порядок предоставления субсидий банкам устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации².

Субсидии банку на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращенным

² В соответствии с Указом Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство образования и науки Российской Федерации было преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

образовательным кредитам предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, которое заключается между Министерством образования и науки Российской Федерации и банком. Соглашение заключается на срок действия доведенных до Министерства образования и науки Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на указанные цели до полного исполнения предусмотренных соглашением обязательств.

Примером льготного образовательного кредита может служить льготный образовательный кредит, предоставляемый ПАО «Сбербанк» [8] гражданам Российской Федерации, поступившим в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов. При заключении договоров в 2015 г. процентная ставка по образовательному кредиту составляла 7,06 % в рублях. По условиям образовательного кредита процентная ставка не увеличивается для заключивших договор кредитования в течение срока пользования и выплаты кредита.

В настоящее время на сайте ПАО «Сбербанк» размещена информация о том, что предоставление образовательных кредитов с государственной поддержкой временно приостановлено.

Распространенное и популярное в зарубежных странах кредитование на оплату обучения в России пока не получило широкого распространения. По мнению автора, невостребованность образовательных кредитов с государственной поддержкой в части субсидирования выпадающих доходов (части выпадающих доходов) кредитных организаций связано с низкой востребованностью указанного вида кредитования со стороны кредитных организаций. Такое положение вещей может объясняться низкими доходами кредитных организаций от такого вида деятельности при одновременной сложности механизма предоставления субсидий из федерального бюджета.

Таким образом, нормативно-правовая база данного вида кредитования, по мнению авторов настоящей статьи, является достаточной и может обеспечить развитие такого вида государственной поддержки как льготное возвратное финансирование предоставления кредитов в сельскохозяйственной и образовательной отраслях.

Однако в фокусе внимания настоящей статьи находится возможность применения льготного возвратного финансирования в сфере проведения прикладных научных исследований. По аналогии и с учетом практики применения указанного инструмента в названных выше отраслях представляется, что субсидирование государством выпадающих доходов (части выпадающих доходов) кредитных организаций в целях поддержки прикладных исследований имеет перспективы развития.

Основными объектами различных методов стимулирования проведения НИОКР являются малые и средние предприятия, не обладающие достаточными возможностями для получения необходимых для их проведения ресурсов в силу своего размера и кредитной истории.

Учитывая, что инновационная деятельность малых и средних предприятий отличается высокой эффективностью, они являются приоритетным объектом государственной поддержки в подавляющем большинстве промышленно развитых и активно развивающихся стран.

В настоящее время государственная поддержка малых и средних предприятий осуществляется в том числе в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (ГП), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.

В рамках ГП, в частности, предусмотрено предоставление субсидий на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования.

Данное создание и (или) развитие включает в себя:

- предоставление субсидии субъекту Российской Федерации на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию гарантийных фондов, фондов поручительств как юридических лиц, одним из учредителей (участников) или акционеров которых является субъект Российской Федерации, созданных для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах;
- предоставление субсидии субъекту Российской Федерации на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию микрофинансовых организаций первого уровня как юридических лиц, одним из учредителей (участников) или акционеров которых является субъект Российской Федерации, созданных для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- предоставление субсидии субъекту Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию микрофинансовых организаций второго уровня как юридичес-

ких лиц, одним из учредителей (участников) или акционеров которых является субъект Российской Федерации, созданных для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)³, включает в себя в том числе предоставление субсидии субъекту Российской Федерации для субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Предлагается внести изменения в перечень направлений субсидирования в части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, и предусмотреть в нем помимо строительства (реконструкции), приобретения оборудования и модернизации производства еще одно направление субсидирования – проведение прикладных исследований.

Реализация предлагаемого инструмента льготного возвратного финансирования может осуществляться на базе как российских кредитных организаций, так и создаваемых объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на содействие развитию системы кредитования. В этом случае не потребуются дополнительных финансовых затрат, связанных с созданием необходимой инфраструктуры.

³ За исключением основных видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС, ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых).

Инвестиционный налоговый кредит

Налоговый кредит является одним из наиболее распространенных видов поддержки прикладных исследований за рубежом. Подобный инструмент существует и в российской правовой системе. Кроме того, что инвестиционный налоговый кредит является одной из форм изменения срока уплаты налогов, он еще и является формой бюджетного кредитования.

В российскую правовую терминологию понятие «инвестиционный налоговый кредит» было введено в 1991 г. [9]. В настоящее время данный инструмент предусмотрен статьями 66–68 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии оснований, указанных в статье 67 НК РФ, предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.

Основаниями предоставления инвестиционного налогового кредита являются:

- проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов и (или) повышение энергетической эффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или осуществление мероприятия (мероприятий) по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
- осуществление внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов;
- выполнение организацией особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению;
- выполнение государственного оборонного заказа;
- осуществление инвестиций в создание объектов, имеющих высший класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия $> 57\%$, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации [10];
- включение организации в реестр резидентов зоны территориального развития в соответствии с законом [11].

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль организации, а также по региональным (налог на имущество, налог на игорный бизнес, транспортный налог) и местным налогам (земельный налог).

В соответствии с договором об инвестиционном налоговом кредите, заключенном между Федеральной налоговой службой и организацией, налогоплательщик в течение определенного срока уменьшает платежи по налогам, а потом поэтапно выплачивает сумму кредита и проценты по нему. Уменьшение производится за каждый отчетный период до тех пор, пока накопленная сумма кредита не станет равной сумме кредита, предусмотренного в договоре.

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от одного года до пяти лет, а в случае включения организации в реестр резидентов зоны территориального развития в соответствии с законом – до десяти лет [11].

Что касается региональных и местных налогов, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления, могут быть установлены иные основания и условия предоставления инвестиционных налоговых кредитов, включая сроки и ставки процентов.

С 2012 г. [12] в отношении налога на прибыль в части сумм налога, зачисляемых в бюджет субъектов Российской Федерации, законами субъектов также могут быть предусмотрены иные основания и условия предоставления инвестиционных налоговых кредитов.

Законы, регулирующие порядок предоставления инвестиционных налоговых кредитов в части налоговых платежей в бюджеты субъектов Российской Федерации, приняты в трех субъектах: г. Москва [13], г. Санкт-Петербург [14], Московская обл-ть [15].

Несмотря на наличие возможности получения инвестиционного налогового кредита, этот инструмент не пользуется популярностью среди российских налогоплательщиков. Практика показывает, что инвестиционные налоговые кредиты востребованы крупными производственными предприятиями, при этом среди целей его получения не представлено проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ [16].

Одной из вероятных причин такого «невнимания» со стороны налогоплательщиков к инвестиционными налоговым кредитам является отсутствие установленных условий договора о предоставлении инвестиционного налогового кредита, в том числе отсутствие нормативного регулирования отношений в части налоговых платежей в бюджеты субъектов Российской Федерации (как было отмечено выше, законы приняты только в трех субъектах) и местные бюджеты (были приняты решения в двух городах Московской обл-ти [17]). Условия договора о предоставлении инвестиционного налогового кредита, позволяющие определить срок, сумму, проценты, обеспечение, порядок уплаты кредита [18], определяются сторонами, то есть

Федеральной налоговой службой или управлением Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации и организацией, подавшей заявку на предоставление инвестиционного налогового кредита. Кроме того, решение о предоставлении организации инвестиционного налогового кредита принимается по федеральным налогам – федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (Федеральная налоговая служба), по региональным и местным налогам – налоговыми органами по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица в течение 30 дней со дня получения заявления.

С одной стороны, законодательство предоставляет налоговым органам свободу в определении условий и порядка кредитования налогоплательщиков по инвестиционным налоговым кредитам; с другой, такая свобода увеличивает ответственность налоговой службы за принимаемые решения. Представляется, что в подобных обстоятельствах сторонам трудно прийти к соглашению по существенным условиям предоставления инвестиционного налогового кредита.

Таким образом, инвестиционный налоговый кредит как механизм «скрытого» финансирования инвесторов, не требующий выделения дополнительных средств из бюджета, на практике почти не применяется.

Необходимо отметить, что в том виде, в котором инвестиционный налоговый кредит существует сегодня в России, он может применяться только крупными налогоплательщиками. Это связано с тем, что мелкие и средние налогоплательщики в основном используют упрощенную систему налогообложения, которая предусматривает освобождение от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, налога на добавленную стоимость.

Таким образом, предоставление инвестиционного налогового кредита по налогам на прибыль, на имущество, на игровой бизнес, а также транспортный и земельный налог не может быть востребовано предприятиями среднего и малого бизнеса.

Представляется, что расширение перечня налогов, в отношении которых может предоставляться инвестиционный налоговый кредит за счет налога на доходы организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих научно-исследовательские или опытно-конструкторские работы, внедренческую или инновационную деятельность, а также закрепление типовых условий договоров о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов для разных категорий налогоплательщиков могут положительным образом сказаться на увеличении популярности такого механизма скрытого финансирования инвесторов как инвестиционный налоговый кредит и обеспечить поддержку прикладных исследований, финансируемых предприятиями предпринимательского сектора.

Выводы

Ряд исследователей отмечают такую особенность российской национальной инновационной системы как наличие «провала» между стадиями жизненного цикла научного проекта «исследования» и «производство, рынок». Так, например, С. Е. Ушакова в статье «Меры по повышению эффективности использования интеллектуального капитала России: комплексный подход» отмечает заметную несбалансированность развития отечественной национальной инновационной системы, разрозненность ее компонентов и «отсутствие эффективно функционирующего канала вывода интеллектуального продукта, создаваемого внутри НИС, в реальный сектор экономики, где должно осуществляться массовое производство высокотехнологичной продукции» [19]. Е. А. Салицкая в статье «Современные подходы к управлению интеллектуальной собственностью: региональный аспект» пишет, что российские вузы и научные организации, создающие большую часть результатов интеллектуальной деятельности, испытывают серьезные трудности в доведении полученных результатов до стадии промышленной применимости, в отличие от положительной практики зарубежных вузов, где «управление интеллектуальной собственностью осуществляется на профессиональной основе, в качестве особого, самостоятельного вида деятельности» [20].

Проблема слабого взаимодействия российского сектора исследований и разработок с предпринимательским сектором экономики нашла свое отражение в плане мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 2017–2019 гг. Так, с целью формирования эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, а также повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок была предусмотрена модель «квалифицированного заказчика». Указанная модель предполагает формирование системы постановки задач по выполнению стратегически значимых проектов и приемки научно-технических результатов, а также ориентацию государственных заказчиков на закупку наукоемкой и инновационной продукции, созданной на основе российских технологий. Кроме этого, необходимо непосредственное вовлечение получателя (пользователя) результатов в процесс определения целей исследования, требований к результату, к исполнителям работ в процессе приемки результата, а также софинансированию исследования. Данная модель должна предусматривать многостороннее взаимодействие, финансирование, взаимосогласованное планирование и мониторинг результатов на всех этапах инновационного цикла перспективных инновационных разработок и развития рынка технологий со стороны заказчика и исполнителя заказного объекта.

Таким образом, проблема трансформации новых знаний в новые технологии и товары (работы, услуги) имеет высокую значимость и требует пристального внимания со стороны государства. Финансовая поддержка прикладных научных исследований (как путем применения инструментов прямой и косвенной поддержки финансирования, так и путем разработки и внедрения новых инструментов управления в области науки, технологий и инноваций, например, модели «квалифицированного заказчика») позволит усилить кооперацию научного сектора и бизнеса, а также обеспечить создание благоприятных условий для разработки и внедрения инноваций.

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что с учетом дефицита бюджетных средств косвенные инструменты государственной поддержки прикладных исследований по сравнению с инструментами прямой поддержки будут приобретать все большую значимость. Кроме того, по мнению автора, применение в российской практике рассмотренных в настоящей статье инструментов (льготное возвратное финансирование и инвестиционный налоговый кредит) в сфере поддержки прикладных исследований могут положительным образом повлиять на увеличение количества переходов результатов научной деятельности со стадии жизненного цикла «исследования» на стадии «производство», «рынок».

Благодарности

Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» на 2018 г. Проект «Разработка модели «квалифицированного заказчика» и механизмов ее реализации в целях повышения эффективности расходов бюджетных средств на исследования и разработки» (№ 26.13292.2018/12.1).

Acknowledgements

The article is prepared with the financial support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation under the government-commissioned research project implemented by the Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL) in 2018: The development of the “qualified customer” model and mechanisms for its implementation with a view to increasing the efficiency of budget expenditures for research and development (project No. 26.13292.2018/12.1).

Литература

1. Тютюнник И. Г., Богачев Ю. С. Сравнительный анализ нормативно-правового обеспечения механизмов стимулирова-

- ния инновационной активности субъектов экономической деятельности в России и США // *Безопасность бизнеса*. 2018. № 2. С. 7–11.
2. Белицкая А. В. Финансирование развития – новое направление в банковской практике: правовой аспект // *Банковское право*. 2017. № 4. С. 20–25.
 3. Ручкина Г. Ф. Финансовая поддержка как ключевая составляющая в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства // *Банковское право*. 2017. № 5. С. 7–12.
 4. Саидов З. А. Административно-правовые и экономические меры поддержки государственного сектора экономики // *Административное и муниципальное право*. 2016. № 4. С. 287–294.
 5. Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса: льготное кредитование. URL: <http://mcx.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit> (дата обращения: 30.07.2018).
 6. Приказ Минсельхоза России от 24.01.2017 г. № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов».
 7. Постановление Правительства РФ от 26.02.2018 г. № 197 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования».
 8. Образовательный кредит с государственной поддержкой. URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/learn/learn_subsid (дата обращения: 30.07.2018).
 9. Закон Российской Федерации от 20 декабря 1991 г. № 2071-1 «Об инвестиционном налоговом кредите».
 10. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».
 11. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 12. Федеральный закон от 30 марта 2012 г. № 19-ФЗ «О внесении изменений в статью 67 части первой и статью 288 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
 13. Закон города Москвы о дополнительных основаниях и условиях изменения сроков уплаты налогов и сборов от 9 февраля 2000 г. № 1.
 14. Закон Санкт-Петербурга об инвестиционном налоговом кредите от 23 ноября 2012 г. № 603-102.
 15. Закон Московской области об инвестиционной политике органов государственной власти Московской области от 16 июля 2010 г. № 96/2010-ОЗ.

16. Вязовик А., Аракелян А. Инвестиционный налоговый кредит под бременем ограничений // Ваш партнер-консультант. 2012. № 12 (9428). URL: <https://www.eg-online.ru/article/165135> (дата обращения: 30.07.2018).
17. Решение Совета депутатов г. Дубны МО от 27 ноября 2003 г. № РС-13(59)-96/40 «О бюджете г. Дубны на 2004 год» ; Решение Совета депутатов г. Орехово-Зуево МО от 28 декабря 2004 г. № 216/22 «О городском бюджете на 2005 год».
18. Приказ ФНС России от 29 ноября 2005 г. № САЭ-3-19/622@ «Об утверждении форм Договоров об инвестиционном налоговом кредите».
19. Ушакова С. Е. Меры по повышению эффективности использования интеллектуального капитала России: комплексный подход // Наука. Инновации. Образование. 2016. № 1 (19). С. 67–87.
20. Салицкая Е. А. Современные подходы к управлению интеллектуальной собственностью: региональный аспект // Вестник РАН. 2017. № 11. С. 1026–1034.

References

1. TYUTYUNNIK, I.G., BOGACHEV, Y.S. (2018) Comparative analysis of statutory support of the mechanisms for stimulation of innovation activities of the economic entities in Russia and the USA. *Bezopasnost Biznesa*. No. 2. Pp. 7-11.
2. BELITSKAYA, A.V. (2017) Financing development – new area in banking practice: legal aspect. *Bankovskoe Pravo*. No. 4. Pp. 20-25.
3. RUCHKINA, G.F. (2017) Financial support as key constituent part in development of small and medium-sized enterprises. *Bankovskoe Pravo*. 2017. No. 5. Pp. 7-12.
4. SAIDOV, Z.A. (2016) Administrative and legal and economic measures to support the public sector of economy. *Administrative and Municipal Law*. No. 4. Pp. 287-294. (In Russian)
5. MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. Information on preferential credits. Available at: <http://mcx.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit> (Accessed 30 July 2017) (In Russian)
6. RUSSIA. GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2017) Order of the Ministry of Agriculture of Russia No. 24 of 24.01.2017 On approval of lists of areas for the targeted use of preferential short-term loans and preferential investment loans. ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)
7. RUSSIA. GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2018) *Resolution of the Government of the Russian Federation No. 197 of 26.02.2018 On approval of the Rules for the provision of government support for education lending*. ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)

8. SBERBANK. Information on education lending. Available at: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/learn/learn_subsid (Accessed: 30 July 2018) (In Russian)
9. RUSSIA. STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. (1991) *Law of the Russian Federation No. 2071-1 of 20.12.1991 On investment tax credit*. ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)
10. RUSSIA. GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2015) *Decree of the Government of the Russian Federation No. 600 of 17 June 2015 On approval of the list of facilities and technologies that relate to the objects and technologies of high energy effectiveness*. ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)
11. RUSSIA. STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2011) *Federal Law No. 392-FZ of 3.12.2011 On territorial development zones in the Russian Federation and on amendments of certain legislative acts of the Russian Federation* ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)
12. RUSSIA. STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2012) *Federal Law No. 19-FZ of 30.03.2012 On amendments of the Article 67 of Part One and Article 288 of Part Two of the Tax Code of the Russian Federation*. ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)
13. RUSSIA. MOSCOW CITY DUMA. (2000) *Law of the City of Moscow No. 1 of 9.02.2000 On additional grounds and conditions for changing the terms of taxes and fees payment*. ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)
14. RUSSIA. SAINT PETERSBURG CITY DUMA. (2012) *Law of St. Petersburg No. 603-102 of 23.11.2012 On investment tax credit*. ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)
15. RUSSIA. MOSCOW REGION DUMA. (2010) *Law of the Moscow region No. 96/2010-OZ of 16.07.2010 On the investment policy of public authorities of the Moscow region*. ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)
16. VYAZOVIK, A., ARAKELYAN, A. (2012) Investment tax credit under the burden of restrictions. *Vash Partner-Consultant*. No. 12 (9428). Available at: <https://www.eg-online.ru/article/165135> (Accessed: 30 July 2018). (In Russian)
17. RUSSIA. COUNCIL OF DEPUTIES OF DUBNA (2003). *Decision of the Council of Deputies of Dubna No. PC-13(59)-96/40 of 27.11.2003 On the budget of Dubna for 2004*. RUSSIA. COUNCIL OF DEPUTIES OF OREKHOVO-ZUYEVO. (2005) *Decision of the Council of Deputies of Orekhovo-Zuyevo No. 216/22 of 28.12.2004. On the city budget for 2005*. (In Russian)

18. RUSSIA. FEDERAL TAX SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2005) *Order of the Federal Tax Service of Russia No. AEA-3-19/622@ of 29.22.2005 On approval of the forms of Agreements on investment tax credit*. ConsultantPlus legal reference system. (In Russian)
19. USHAKOVA, S.E. (2016) Measures to improve efficiency of use of the intellectual capital of Russia: an integrated approach. *Science. Innovation. Education*. No. 1 (19). Pp. 67-87.
20. SALITSKAYA, E.A. (2017) Modern approaches to the management of intellectual property: the regional dimension. *Herald of the Russian Academy of Sciences*. No. 11. Pp. 1026-1034.

Информация об авторах

Сергеева Ольга Леонидовна (Сергеева О. Л.), заведующая отделом правовых исследований РИЭПП. В сферу научных интересов входит исследование правовых аспектов и проблем государственной научно-технологической политики, проблем правового регулирования научной деятельности, интеллектуальной собственности.

Благовещенская Анастасия Сергеевна (Благовещенская А. С.), лаборант-исследователь РИЭПП.

Authors' Information

Olga L. Sergeeva (Sergeeva O. L.), head of the department for legal studies in RIEPL. Area of expertise includes legal aspects and problems of government S&T policy, legal regulation of science, intellectual property.

Anastasia S. Blagoveshchenskaya (Blagoveshchenskaya A. S.), laboratory assistant researcher.

Для цитирования: Сергеева О. Л., Благовещенская А. С. О перспективных инструментах финансовой поддержки субъектов экономической деятельности при проведении прикладных исследований // Наука. Инновации. Образование. 2018. № 3 (29). С. 5–22.

For citation: SERGEEVA, O. L., BLAGOVESHCHENSKAYA, A. S. (2018) On prospective instruments for financial support of economic entities in carrying out applied research. *Science. Innovations. Education*. No. 3 (29). Pp. 5-22.